

Література

1. Барскова Г.Н., Князев А.А., Смирнов А.А. Руководители здравоохранения о проблемах руководящих кадров [Электронный ресурс] // Социальные аспекты здоровья населения. -2020. - № 3 (15). - <http://vestnik.mednet.ru/content/217/30/>.
2. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. [Электронный ресурс]. : www.zdravo2020.ru/concept.
3. Лайченкова Н.Н., Нефёдова С.А. Проблемы становления института государственно-частного партнёрства в системе здравоохранения Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2020. № 1 (47). С. 118-126.
4. Потапчук Е.Г., Селезнева Е.В., Шейман И.М. и др. Основные изменения, происходящие в

системе здравоохранения, глазами медицинских работников // Здравоохранение. - 2021. - № 2. - С. 27-37.

5. Роднянский Д.В., Валева Г.Ф. Государственно-частное партнёрство в сфере здравоохранения: региональный анализ // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019. №1. С. 133-139.

6. Серегина И.Ф., Линденбрaten А.П., Гришанина Н.К. Результаты социологического исследования мнения населения Российской Федерации о качестве и доступности медицинской помощи // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2021. - № 5. - С. 3-7.

STUDY OF THE STATE OF HEALTH OF THE POPULATION OF PRYKARPATTIA AND CHANGES IN DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF RESIDENTS OF THE REGION DEPENDING ON GEOGRAPHICAL AND ECOLOGICAL LIVING CONDITIONS

**Kozovyi V.,
Shukailyk O.,
Dutchak A.,
Kozovyi R.,
Kozova I.**

*Ivano-Frankivsk National Medical University,
Ukraine*

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ПРИКАРПАТТЯ ТА ЗМІНИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИТЕЛІВ ОБЛАСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕОГРАФІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ

**Козовий В.
Шукайлик О.
Дутчак А.
Козовий Р.
Козова І.**

*Івано-Франківський національний медичний університет,
Україна*

Abstract

The work uses a set of methods (population-statistical, questionnaire, clinical-genealogical), which are adequate for the purpose and correspond to the principle of a mandatory combination of several approaches to the analysis of the state of physical and genetic health in the human population. It was established that the dynamics of the age structure of the population of Prykarpattia is characterized by a decrease in the number of people younger than working age by 29%, minor fluctuations in the share of people of working age and an increase in the share of elderly people by 14.6%. The dependence of the distribution of the long-lived people of Prykarpattia on the area of residence, ecological and socio-psychological conditions was revealed. The likely significance of observing natural biorhythms, physical activity, limited nutrition, and the absence of occupational hazards has been established. The negative impact of the urbanized environment and harmful habits on life expectancy and longevity has been proven.

Анотація

У роботі застосовано комплекс методів (популяційно-статистичний, анкетування, клініко-генеалогічний), які адекватні меті та відповідають принципу обов'язкового поєднання кількох підходів до аналізу стану фізичного та генетичного здоров'я в популяції людей. Було встановлено, що динаміка вікового складу населення Прикарпаття характеризується зменшенням кількості осіб молодших за працездатний вік на 29%, незначними коливаннями частки осіб працездатного віку та зростанням частки людей похилого віку на 14,6%. Виявлено залежність розподілу довгожителів Прикарпаття від території проживання, екологічних та соціально-психологічних умов. Встановлено вірогідну значущість у формуванні тривалості життя дотримання природних біоритмів, фізичної активності, обмеженого харчування,

відсутності професійних шкідливостей. Доведено негативний вплив урбанізованого середовища, шкідливих звичок на тривалість життя та довголіття.

Keywords: life expectancy, longevity, demography

Ключові слова: тривалість життя, довголіття, демографія

Актуальність теми. Збільшення віку населення на планеті закономірно викликає зростання інтересу до вивчення первинних механізмів старіння організму і популяції, та факторів, відповідальних за тривалість життя. В прийнятій Другою Всесвітньою асамблеєю ООН програми з проблем старіння «Програма ООН по дослідженнях старіння в XXI столітті» (Мадрид, 2002) підкреслюється, що оскільки очікувана при народженні тривалість життя в усьому світі збільшується, новими завданнями досліджень у цій галузі стає забезпечення того, щоб додаткові роки життя були активними, здоровими і продуктивними. Краще розуміння фундаментальних механізмів старіння і факторів довголіття має першочергову значущість для реалізації повного потенціалу здорового старіння. Старіння асоціюється з втратою сил, фізичною і психологічною деградацією, багаточисленними захворюваннями, тощо. Водночас у людини максимальна тривалість життя (документально зафіксований факт) становить 120 років.

Тому, **метою дослідження** було вивчення демографічного стану на Прикарпатті з погляду довгожителів та вивчення стану їхнього здоров'я.

Результати дослідження. Унаслідок зростання депопуляції, що триває з 1991 року, чисельність населення України скоротилася більш, як на 6 млн. осіб. Демографічна ситуація в Україні є кризовою, ознаками чого є низька народжуваність та за висока смертність, безпрецедентне зниження тривалості життя, особливо чоловіків, масштабна нелегальна трудова міграція економічно активних громадян за кордон, і, як наслідок, невпинне старіння населення. Загрозу трудовому та репродуктивному потенціалу створює перевищення (порівняно з країнами Європейського Союзу) у 4,9 раза смертності чоловіків, а жінок – у 3,2 раза (вікова група

30-44 роки). За останні 20 років чисельність населення України скоротилася майже на 7 млн. осіб, а за прогнозами фахівців світового банку до 2025 року скоротиться ще на 24%. Серед причин смерті в 2012 році (як і в попередні роки) домінували хвороби системи кровообігу - 65,8% від загалу померлих.

Для виявлення динаміки вікової структури населення Івано-Франківської області проведено аналіз основних демографічних показників за 1995–2005 роки. Встановлено, що загальна кількість населення на Прикарпатті в 2005 році становила 1 млн 386,22 тис осіб, з них розподіл за віковими категоріями був наступним: 1) 246,3 тис належали до молодшого за працездатний вік, 2) 936,20 тис було працездатного віку і 3) 203,71 тис – старших за працездатний вік. У цілому за досліджуване десятиліття кількість населення в Івано-Франківській області зменшилась на 52 838 осіб, що становить 3,67 %.

Першочергово опрацьовано дані звітів обласного управління статистики, інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та звітної медичної документації Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Аналіз показників стану здоров'я населення Прикарпаття вивчали за період із 1998 по 2014 рр у контексті серцево-судинної патології. Основні демографічні зміни населення – за 1995-2005 роки.

Встановлено, що загальна кількість населення Івано-Франківської області в 2005 році становила 1 млн 386,22 тис осіб, з них 4564 довгожителів, вік яких складає 90 років і більше. Серед усіх довгожителів було 1089 (23,87 %) чоловіків та 3475 (76,13 %) жінок (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл довгожителів Івано-Франківської області за статтю.

Порівняльний аналіз кількості цих осіб у різних районах області засвідчив їх перевагу в Коломийському та Калуському районах, відповідно 568 та 503 довгожителі (табл. 1). Найменше таких людей зареєстровано у Верховинському та Богородчанському районах. Однак абсолютні цифри не відображають частки довгожителів серед населення області, тому відносний показник таких людей серед усієї популяції підтвердив перевагу

довгожителів у Калуському районі (0,84%), який належить до хімічно забруднених територій. Важливим компонентом для визначення впливу чинників довкілля було місце проживання довгожителів – місто або сільська місцевість. Нами встановлено, що кількість сільських жителів була більшою, ніж тих, що мешкають на урбанізованих територіях (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл довгожителів Івано-Франківській області залежно від місця проживання

п/п	Район	Кількість довгожителів, (%)		Відносно загальної кількості довгожителів, %	
		місто	село	місто	село
1.	м.Івано-Франківськ	320 (96,38 %)	12 (3,62%)	7,00	0,26
2.	Богородчанський	4 (2,1 %)	185 (97,9 %)	0,08	4,05
3.	Верховинський	8 (7,4 %)	100 (92,6 %)	0,16	2,20
4.	Галицький	43 (18,2 %)	193 (81,8 %)	0,94	4,20
5.	Городенківський	76 (25,9 %)	217 (74,1 %)	1,60	4,75
6.	Долинський	134 (43,4 %)	175 (56,6 %)	2,93	3,83
7.	Калуський	221 (43,9 %)	282 (56,1%)	4,84	6,18
8.	Коломийський	210 (37,0 %)	358 (63,0 %)	4,60	7,84
9.	Косівський	43 (10,1 %)	382 (89,9 %)	0,94	8,37
10.	Надвірнянський	104 (31,9 %)	225 (68,1%)	2,28	4,93
11.	Рогатинський	36 (11,3 %)	282 (88,7 %)	0,79	6,18
12.	Рожнятівський	63 (24,0 %)	199 (76,0 %)	1,38	4,36
13.	Снятинський	19 (6,7 %)	256 (93,3%)	0,42	5,60
14.	Тисменицький	19 (9,0 %)	191 (91,0 %)	0,41	4,20
15.	Тлумацький	33 (16,0 %)	176 (84,0 %)	0,72	3,85

До міського населення включали жителів селищ міського типу. Як видно з даних таблиці 2.2 у всіх районах області переважали жителі сільської місцевості. У Івано-Франківську 12 довгожителів (3,62% від всіх довгожителів міста) проживають в приміських селах, які протягом останніх років увійшли до складу міста. Розподіл довгожителів за гендерною залежністю по районах представлений у таблиці 2.

Таблиця 2

Розподіл довгожителів Івано-Франківській області залежно за гендерною приналежністю

п/п	Район	Кількість довгожителів		
		Загалом	Жінки	Чоловіки
1.	Івано-Франківськ	332	244	88
2.	Богородчанський	189	157	32
3.	Верховинський	108	72	36
4.	Галицький	236	187	49
5.	Городенківський	293	243	50
6.	Долинський	309	233	76
7.	Калуський	503	364	139
8.	Коломийський	568	447	121
9.	Косівський	425	311	114
10.	Надвірнянський	326	229	97
11.	Рогатинський	319	243	76
12.	Рожнятівський	262	203	59
13.	Снятинський	275	222	53
14.	Тисменицький	210	150	60
15.	Тлумацький	209	170	39
	Разом	4564	3475	1089

Перевага кількості довгожителів жіночої статі порівняно із чоловічою була у всіх районах Івано-Франківської області.

Згідно даних екологічного паспорту Івано-Франківської області [http://www.menr.gov.ua/content/article/5982] щодо результатів дослідження екологічного стану довкілля, проведеного протягом 1995-2000 років і

оприлюднених Міністерством екології та природних ресурсів України та наших попередніх досліджень, досліджуваних довгожителів було розподілено на три групи залежно від екологічних умов проживання (табл. 3).

Розподіл довгожителів залежно від екологічних умов проживання узгоджувався з даними демографічних показників

Таблиця 3

Розподіл довгожителів Івано-Франківської області згідно екологічних умов проживання

№	Екологічні зони	Кількість довгожителів (загалом), n = 4564	Кількість довгожителів (вибірка), n = 486
1	Екологічного комфорту	1474 (32,32 %)	157 (32,30 %)
2	Помірного екологічного тиску	1882 (41,24 %)	201 (41,35 %)
3	Екологічного не благополуччя	1205 (26,42 %)	128 (26,37 %)

Одним із негативних індикаторів здоров'я популяції є показник смертності населення. Так, цей показник зріс на 21,38 % за досліджуваний період. Серед причин смертності традиційно основне місце займали хвороби системи кровообігу, що в контексті населення області складало 58,2 % в 1998 році та 60,9 % в 2007 році. В працездатному віці даний показник коливався від 29,9 до 23,3 %, а у населення старше за працездатний вік від 66,8 до 72,4 %. Детальніший аналіз встановив, що лідером рівня смертності від окремих нозологічних форм була ішемічна хвороба серця. Найменшим у досліджуваному періоді даний показник був у м. Івано-Франківську та Калуському районі. Найвищим показник реєструвався у м. Болехові, Рогатинському, Галицькому, Тлумацькому та Городенківському районах, залежно від років дослідження.

Наступним показником, який піддався аналізу, був рівень захворюваності всього населення області. Встановлено, що за досліджуваний період найменше реєстрували нових випадків хвороб у Надвірнянському районі та в м. Болехів, а найбільше - у місті Івано-Франківську та Рогатинському районах. Серед спектру хвороб населення Івано-Франківської області чільне місце зайняли хвороби системи кровообігу. Слід відмітити, що з 1998 по 2014 роки цей показник збільшився в 2,33 раза (з 22704,9 до 52941,3 на 100 тис. населення).

Для подальшого генетичного дослідження за допомогою анкетування було створено репрезентативну вибірку із 486 довгожителів області. Анкети склалися з трьох розділів: 1 – паспортна частина та інформація про спосіб життя, 2 – дані деяких антропометричних показників та клінічних обстежень, 3 – інформація про родичів довгожителів. В кінці анкети довгожителі власним підписом завірили згоду на збір і обробку особистої інформації та збір біологічного матеріалу для подальшого дослідження.

Після опрацювання результатів у досліджуваній вибірці продовжували збір інформації за допомогою більш детальних анкет – опитувальників, які включали 49 запитань, поділених на наступні блоки: соціально-психологічний стан, спосіб життя та стан здоров'я довгожителів. Вплив різних чинників на досліджувану ознаку порівнювали в

двох досліджуваних групах довгожителів та група порівняння. Останню складали особи різного віку, які за клініко-генеалогічним аналізом не мали довгожителів у родовах та проживали в аналогічних екологічних та географічних умовах. Зразок анкети-опитувальника додається.

Для оцінки ризику якісних чинників, враховуючи, що проведене дослідження за дизайном відноситься до аналітичних ретроспективних (типу «випадок-контроль») [____], використали методику розрахунку показника відношення шансів (Odds Ratio, OR):

$$OR = \frac{a \times d}{b \times c} \quad (1)$$

де a – кількість осіб основної групи, у яких в ретроспективі був досліджуваний чинник; b – кількість осіб основної групи, у яких не було досліджуваного чинника; c – кількість осіб контрольної групи, у яких був досліджуваний чинник; d – кількість осіб контрольної групи, у яких не було досліджуваного чинника.

Основну групу склали довгожителі (486 осіб), контрольну - 297 осіб.

Для встановлення 95 % довірчого інтервалу (95% CI) розраховували похибку показника (m_0) відношення шансів за формулою :

$$m_0 = OR \times \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}} \quad (2)$$

Нижню і верхню границю довірчого інтервалу визначали за формулою:

$$CI = \ln(OR) \pm 1,96m_0 \quad (3)$$

Якщо 95% CI містив одиницю, то вплив досліджуваного чинника розцінювався як несуттєвий. При OR, меншому від одиниці, результати представляли показником зниження відношення шансів (Odds Ratio Reduction):

$$ORR=1/OR \quad (4)$$

Оцінка достовірності та перевірка нульової гіпотези про відсутність впливу досліджуваного чинника на результат проводилась шляхом розрахунку

критерію χ^2 -квадрат та співставлення його з табличним значенням, для відповідного числа ступенів свободи.

Безпосереднє спілкування з довгожителю показало, що далеко не кожний з них міг отримати середню освіту на теренах Галичини. Водночас це сприяло активній фізичній діяльності з молодих років, перебуванні на свіжому повітрі, ймовірно, унікальні стресові ситуації. Останнє підтверджують дані аналізу шансів психологічних чинників щодо впливу негативних стресів, які з високою ймовірністю скорочують тривалість життя. За результатами аналізу психологічних показників вірогідну ймовірність досягти довголіття визначено в людей, які проживали на окупованих територіях.

У 2,30 рази, порівняно з вищеописаним попереднім показником, був менший шанс досягти віку 90 років, у учасників бойових дій ($p < 0,001$).

Досліджувані довгожителі пов'язували тривале життя з міцним сном, наявністю улюбленого заняття. До останнього відносили виготовлення карпатських сувенірів, рибальство, збирання грибів або ягід у високогірних районах, вишивання. Вражаючими рисами характеру довгожителів були доброзичливість, оптимізм, глибока віра у Бога. Можна припустити, що улюблені заняття відволікали людей від стресових ситуацій, зменшували психологічний тягар.

Наші результати підтверджують дані клініцистів щодо рекомендацій адекватних фізичних навантажень з метою профілактики багатьох мультифакторних хвороб серцево-судинної, дихальної, нервової систем тощо.

Досліджувані нами довгожителі відмітили, що впродовж життя вони не контактували з несприятливими факторами у вигляді професійних шкідливостей або забруднювачів атмосфери, води і ґрунтів електромагнітним випромінюванням, радіацією, у побуті – гігієнічними засобами і засобами побутової хімії та іншими. За допомогою методу шансів доведено, що відсутність комплексного впливу цих показників забезпечувала активне довголіття ($p < 0,001$). Великий внесок у руйнування здоров'я людини вносить не тільки вплив забруднювачів довкілля на виробництві, а й шкідливі звички – куріння, вживання алкоголю, пристрасть до токсичних і наркотичних речовин. За величиною відношення шансів не вживання алкоголю посів четверте місце по значущості серед 11 інших, які характеризують спосіб життя довгожителів. Він може розглядатися як фактор, що вимагає додаткового напруження адаптивних механізмів людини, сприяє розвитку артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності, онкопатології.

Результати наших обстежень показали, що у всіх довгожителів Прикарпаття маса тіла була нижча від такої у порівняльній групі, що давало їм шанс досягнути віку 90 років [$\chi^2=172,28$; $OR=19,79$ (1,99-49,03)] ($p < 0,001$).

Для довгожителів характерним був також менший зріст, на противагу до контролю [$\chi^2=58,17$; $OR=7,87$ (4,26-14,56)]. Даний показник, на нашу думку, можливо залежний від вікових змін кісткової системи (остеопорозу, зменшення кількості органічних речовин).

Висновки. Встановлено, що унаслідок серцево-судинних захворювань смертність мешканців Івано-Франківської області зросла упродовж останніх 17 років на 12,2%. Динаміка вікового складу населення Прикарпаття характеризується зменшенням кількості осіб молодших за працездатний вік на 29%, незначними коливаннями частки осіб працездатного віку та зростанням частки людей похилого віку на 14,6%. Виявлено залежність розподілу довгожителів Прикарпаття від території проживання, екологічних та соціально-психологічних умов. Встановлено вірогідну значущість у формуванні тривалості життя дотримання природних біоритмів, фізичної активності, обмеженого харчування, відсутності професійних шкідливостей. Доведено негативний вплив урбанізованого середовища, шкідливих звичок на тривалість життя та довголіття.

Література

1. Демографічне старіння в Україні на фоні загальносвітової тенденції прискореного старіння населення. Реферативний огляд. Н.В. Добра Є.О. Корнілова Ж.В. Самохіна. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування. Київ. – 2015 р.
2. Stolyarchuk OA. Psykholohiya suchasnoyi simyi. Kremenchuk: PP Shcherbatykh OV; 2015. 136p. [in Ukrainian]
3. Chapman G. Piat oznak dobroyi simyi. Lviv: Svichado; 2014. 270p. [in Ukrainian]
3. Austad SN, Fischer KE. Sex Differences in Lifespan. *Cell Metab.* 2016; 23(6): 1022–1033. doi: 10.1016/j.cmet.2016.05.019
4. Berg N, Rodríguez-Girondo M, de Craen A, Houwing-Duistermaat JJ, Beekman M, Slagboom PE. Longevity Around the Turn of the 20th Century: Life-Long Sustained Survival Advantage for Parents of Today's Nonagenarians. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci.* 2018; 73(10): 1295–1302. doi: 10.1093/gerona/gly049
5. Boerner K, Jopp DS, Carr D, Sosinsky L, Kim S-K. "His" and "Her" Marriage? The Role of Positive and Negative Marital Characteristics in Global Marital Satisfaction Among Older Adults. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci.* 2014; 69(4): 579–589. doi: 10.1093/geronb/gbu032
6. Glass J, Simon RW, Andersson MA. Parenthood and Happiness: Effects of Work-Family Reconciliation Policies in 22 OECD Countries. *AJS.* 2016; 122(3): 886–929. doi: 10.1086/688892